

Condições ambientais domiciliares das Regiões Metropolitanas do Brasil nas últimas décadas*

Glauco José de Matos Umbelino*
Diego Rodrigues Macedo♦

Palavras-chave: regiões metropolitanas, infra-estrutura urbana, meio ambiente, condições domiciliares.

Resumo

O presente artigo coloca em prática a interdisciplinaridade da Demografia, relacionando-a com diferentes áreas do conhecimento, principalmente com a Geografia. Tomando-se como base as nove Regiões Metropolitanas (RMs) originais do IBGE, foram feitas algumas considerações sobre meio ambiente e urbanização, seguida de uma interpretação e correlação destes temas com o acesso da população aos serviços urbanos básicos: água canalizada, rede de esgoto e coleta de lixo. Os dados utilizados foram obtidos a partir dos censos demográficos de 1991 e 2000. Por meio de tabulações dos dados censitários e posterior espacialização, foi possível efetivar um estudo temporal das principais mudanças ocorridas nesse período, indicando a qualidade do ambiente construído nas áreas metropolitanas, com um enfoque para os municípios mais carentes em infra-estrutura urbana básica. Os resultados indicam que no período analisado, houve o aumento do percentual de pessoas atendidas pelos três serviços urbanos em todas as RMs, sendo que nas periferias ocorreram as melhoras mais expressivas. Este trabalho mostra a discrepância social, econômica e ambiental existente entre as RMs meridionais do país e as demais, pois de uma maneira geral, quanto mais austral é a RM, melhor é o acesso a esses serviços. Outra tendência é que nas RMs analisadas percebe-se uma expansão populacional no sentido centro-periferia, sendo que esta periferia é preenchida por pequenos focos habitados por uma população diversificada (ricos e classe média) mas com alto padrão de vida, contracenando com a imensa população metropolitana residente em áreas com baixo padrão de vida.

* Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú-MG – Brasil, de 18 - 22 de Setembro de 2006.

* Geógrafo, mestrando em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG.

♦ Geógrafo, especialista em Geoprocessamento e pesquisador do Projeto Manuelzão/UFMG.

Condições ambientais domiciliares das Regiões Metropolitanas do Brasil nas últimas décadas*

Glauco José de Matos Umbelino*
Diego Rodrigues Macedo♦

Introdução

Trabalhar com condições ambientais domiciliares no Brasil é uma tarefa cativante, ainda mais quando se toma como objeto de análise um território tão heterogêneo como o das Regiões Metropolitanas (RMs) brasileiras. Esse artigo insere-se num contexto maior de debates, o das relações entre meio ambiente, recursos, sociedade e desenvolvimento. O assunto não levanta simples questionamentos e muitas de suas respostas requererão uma análise mais profunda do que estas páginas permitirão. Porém, é possível identificar os principais aspectos e levantar a questão mais claramente.

Este trabalho deve ser visto como uma aproximação teórica, metodológica e empírica da temática exposta. Tentar-se-á aproximar a Geografia e com a Demografia, que recentemente têm começado a demonstrar preocupações semelhantes com as dos geógrafos, sendo que as duas áreas do conhecimento podem enriquecer-se simultaneamente. Inicialmente serão feitas algumas considerações sobre meio ambiente, urbanização e crescimento populacional, para então os dados sobre condições ambientais serem explorados.

Este artigo focou suas análises nas nove Regiões Metropolitanas oficiais definidas pelo IBGE, conforme Decreto-Lei de 08/06/1973 e 01/07/1974. Para que as análises pudessem ser feitas a partir dos censos de 1991 e 2000, sendo possível uma comparação temporal mais adequada, optou-se por somar os valores dos 25 municípios emancipados após 1991 ao seu município de origem, pois dessa forma as análises são aplicadas nos dois períodos no mesmo recorte espacial. Portanto, dos 186 municípios integrantes das RMs em 2000, 161 são analisados a partir desta adaptação.

Na exploração dos dados referentes às condições ambientais domiciliares da população em 1991 e 2000, considera-se: *i*) instalação sanitária, como pessoas cujo domicílio está ligado à rede geral com canalização somado aos indivíduos cujo domicílio possui poço ou nascente com canalização; *ii*) abastecimento de água, como pessoas cujo domicílio está ligado à rede geral com

* Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú-MG – Brasil, de 18 - 22 de Setembro de 2006.

* Geógrafo, mestrando em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG.

♦ Geógrafo, especialista em Geoprocessamento e pesquisador do Projeto Manuelzão/UFMG.

canalização, somado às pessoas cujo domicílio possui poço ou nascente com canalização; *iii*) serviço de coleta de lixo, são os habitantes cujo lixo é coletado diretamente, somado aqueles cuja coleta é indireta.

Noções de meio ambiente

A história do uso da locução meio ambiente é marcada por constantes adaptações e especificidades. A falta de uma criterização científica leva a um uso indiscriminado do termo por toda a sociedade. Esse amplo uso dificulta sua leitura e apreensão feita pelas disciplinas. Para se evitar um uso incorreto de meio ambiente neste trabalho, procurou-se utilizá-lo a partir de uma interpretação geográfica recente, que é a que mais se adequa à Demografia.

O emprego do vocábulo meio ambiente começou durante o século XIX na Ecologia, e foi tomando especificidades a partir de apropriações e leituras adaptativas de termos e idéias originários dessa disciplina. Charles Darwin, publicando seu estudo *A Origem das Espécies* inicia a discussão sobre o significado moderno de meio ambiente. Na Geografia, Vidal de La Blache e Friedrich Ratzel são considerados os primeiros autores a fazerem uso das idéias de Darwin. Nesses princípios do pensamento geográfico, meio ambiente significava descrições e percepções dos quadros naturais, como o relevo, clima, vegetação e hidrologia. Posteriormente, Élisée Reclus e Maximilien Sorre apresentam idéias extremamente ricas sobre relações entre sociedade e meio ambiente. (STEFANI, 2002).

O mesmo autor mostra que o tratamento do termo na Geografia contemporânea é resultante de um avanço na extensão das opções metodológicas e das significações das categorias de análise. Ainda cita (2002:51) que “a temática ambiental é um bom motivo para proposições integradoras dentro da Geografia. Integração nem sempre obrigatória, mas que teria muito a contribuir para os estudos sobre meio ambiente e qualidade de vida dos homens, qualidade de vida das sociedades em seus espaços”.

No contexto atual que a sociedade se encontra, meio ambiente pode ser entendido como “o conjunto de condições naturais e de influências que atuam sobre os organismos vivos e os seres humanos” (Novo Dicionário Aurélio – Século XXI). Essa é a idéia que existe na opinião pública em geral, mas apresenta o homem como um agente passivo, sem explicitar uma distinção entre organismo vivo e ser humano.

Uma definição muito utilizada na Demografia e que vem ao encontro com a idéia deste trabalho, é encontrada em um documento do IBAMA (1999:19), citado por STEFANI (2002:56), onde meio ambiente pode ser entendido como “o conjunto de componentes naturais e sociais e suas interações em um espaço e em um tempo determinados”. Sua produção é feita por meio da

dinâmica das interações sociedade-natureza e suas conseqüências no espaço que habita o homem e do qual o mesmo também é parte integrante. Desta forma, o meio ambiente é gerado e construído ao longo do processo de ocupação e transformação do espaço pela sociedade. (GUTMAN citado em IBAMA, 1999:19).

Esta explicação do termo meio ambiente deve ter uma leitura feita com base em uma fundamentação teórica que aborde a dimensão espacial contida na proposta. Com base nesta definição, entenda-se espaço como “uma condição para produção e re-produção de relações

sociais. Podendo mesmo, ser visto como produto e instrumento social. Enfim, uma condição fundamental para o existir de toda e qualquer sociedade”. (STEFANI, 2002:58).

Neste trabalho procura-se identificar, comparar e representar cartograficamente algumas condições ambientais domiciliares passíveis de mensuração, na população das RMs. Essas condições são relacionadas a qualidades objetivas, materiais, de alguns componentes gerados no processo de espacialização dessas populações, como o acesso da população a serviços de saneamento. Este artigo, portanto, foca sua atenção no que seria parte integrante/mensurável do meio ambiente dessa população, identificando alguns objetos decorrentes da dinâmica histórica e suas relações qualitativas e quantitativas. Resumindo, o termo condições ambientais é neste trabalho uma interpretação de meio ambiente, a partir de extensões de categorias de análise demográfica e geográfica.

Urbanização e meio ambiente

Os processos de urbanização são globais e despertam grandes preocupações na população e no meio político e científico. Se por um lado a tendência à urbanização representa um desafio para os planejadores, a concentração humana e as atividades decorrentes desse processo provocam uma ruptura no funcionamento do meio natural. (PAULA et al, 1997).

Alguns pesquisadores afirmam que o ambiente urbano, de uma maneira geral, é nocivo a vida. Vale lembrar que a paisagem urbana é uma paisagem alterada, derivada da natural. (CAVALHEIRO, 1995).

Figura 1
Principais alterações da biosfera em áreas urbanizadas

Fonte: Adaptado de CAVALHEIRO (1995) e LOPES et al (2003).

Na maioria das cidades pequenas, as alterações ambientais são pouco perceptíveis. A preocupação deste trabalho é focar o estudo nos grandes centros urbanos, onde essas alterações são mais expressivas. A figura acima é um esquema adaptado de CAVALHEIRO (1995) e LOPES et al (2003), onde são mostradas as principais alterações ocorridas no ambiente urbano, e seus reflexos no ambiente como um todo.

A partir da Figura 1 percebe-se que são inúmeros os problemas ambientais decorrentes da urbanização nos ecossistemas. Seguem alguns exemplos de alterações comumente verificadas:

- No relevo e solo, por falta de controle do seu uso e ocupação, ocorrem movimentos de massa, voçorocamentos e ravinamentos, compactação e impermeabilização, além de residências em condições inadequadas para habitação;

- No ciclo da água, sucede a extinção de cursos d'água e inundações (como consequência direta da impermeabilização do solo), poluição de aquíferos, retificação e canalização de cursos d'água e sua crescente eutrofização;

- No clima, existem ocorrências como ilhas de calor, ar aquecido e poluído, redução da umidade e trocas de ar;

- Na vegetação, ocorre a diminuição/extinção de espécies nativas e introdução de espécies exóticas que atrapalham a prosperação das primeiras, escassez de epífitas² e proliferação de plantas ruderais³;

- Na fauna, ocorre diminuição abrupta da diversidade, e abundância de algumas espécies, e preferência de alguns animais pela cidade, sendo a maioria vetores de doenças, como ratos, baratas, pombos e formigas;

CAVALHEIRO (1995) sugere que para uma melhoria do ordenamento do ambiente urbano fossem feitas análises e diagnósticos da paisagem, de modo que se tenha claro qual deveria ser a proporção ideal de espaços construídos e livres de construção que o ecossistema suporta, criando um ambiente urbano mais integrado com a natureza.

Sobre o fornecimento dos serviços urbanos básicos à população, é sabido que o abastecimento público de água, a rede de esgoto e coleta de lixo domésticos são de competência do município, que deve operar os serviços diretamente ou por meio de concessões, de modo ininterrupto.

A ausência e precariedade de um sistema dos serviços básicos de saneamento podem ser responsáveis pela transmissão de uma série de doenças, colocando em risco a saúde da população. Deficiências no abastecimento de água causam doenças que podem ser adquiridas

² Plantas que vivem sobre um outro vegetal sem retirar nutrientes, apenas apoiando-se nele, como as orquídeas, por exemplo. As epífitas servem como bioindicadores por serem muito sensíveis a poluição.

³ Plantas pioneiras dos ambientes urbanos, que crescem sobre trincas, escombros e terrenos baldios. Exemplos: capim-mimoso, grama-seda e mamona.

através da própria ingestão da água e de alimentos contaminados. Os vetores, como por exemplo os mosquitos, são uma outra fonte de aquisição de doenças veiculadas pela água. Eles podem carregar agentes infecciosos que muitas vezes não são prejudiciais a eles, mas causam danos aos seus hospedeiros, como o homem.

Nas áreas mais urbanizadas, o lançamento de esgotos sanitários sem tratamento prévio, representa um dos maiores problemas ambientais que atinge os cursos d'água, com conseqüências sobre o ambiente aquático e principalmente, sobre a saúde humana, sendo veículo de moléstia e morte por doenças infecciosas, parasitárias; assim como intoxicações, principalmente para as populações mais pobres, geralmente instaladas nas periferias metropolitanas e ao longo de cursos d'água. (LOPES et al, 2003).

A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos, constitui-se em um dos maiores problemas ambientais do Brasil. No caso da inexistência de coleta de lixo, fungos e bactérias causadores de doenças como botulismo e tétano desenvolvem-se em solos contaminados por estes microorganismos. A disposição adequada do lixo deve ser feita através de técnicas reconhecidas, como o aterro sanitário e a compostagem. Outro problema relacionado à coleta de lixo, é a falta de incentivo por parte das administrações municipais para a implantação da coleta seletiva, promovendo a reciclagem, fundamental para um gerenciamento racional dos resíduos sólidos, principalmente em áreas metropolitanas, onde os aportes de lixo diários são significativos.

A título de ilustração, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada R\$ 1,00 investido pelo Governo Federal em saneamento, há uma economia de R\$ 4,00 nos gastos com saúde, o que ilustra bem a crescente melhora nos serviços de saneamento do país. Por causa da tardia legislação e incipientes políticas públicas no Brasil, somente nos últimos anos tem ocorrido um esforço para a implantação de sistemas de tratamento de esgotos, de responsabilidade do setor público, seja municipal ou estadual. (DATAGERAIS, 2005).

Crescimento populacional e meio ambiente nas Regiões Metropolitanas

A partir das últimas décadas do século XX passou a ocorrer uma nova urgência para a questão “população e meio ambiente” no Brasil. O planejamento familiar tornou-se parte integrante dos objetivos ligados ao desenvolvimento social, equilíbrio ambiental e crescimento econômico. O meio ambiente deixou de ser colocado em segundo plano e passou a ter seu lugar garantido na agenda da opinião pública. (HOGAN, 1999; COSTA & MONTE-MÓR, 2002).

O “desenvolvimento sustentável”⁴ passa a ser prioritário para qualquer estratégia viável no sentido de combate à pobreza e melhora da qualidade de vida. A mudança no pensamento da

⁴ Aqui entendido como o processo de exploração econômica em que se procura utilizar o meio ambiente de uma forma menos impactante, levando-se em conta os interesses das atuais e futuras gerações. Apesar da subjetividade do uso do termo, o interessante é notar o constante aumento do olhar ambiental feito pela sociedade nos últimos anos.

sociedade representa transformações fundamentais na vida brasileira e requer atenção à medida que o país busque redefinir sua configuração.

A política desenvolvimentista do Brasil no pós-II Guerra Mundial, destacando-se o final dos anos 60 e início dos 70 (época do famoso “milagre econômico”), deixou pouco espaço para políticas voltadas à preservação ambiental. Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, a posição brasileira esteve voltada para perspectivas de desenvolvimento e defesa de relações comerciais mais igualitárias, deixando de lado a consciência ambiental emergente. (HOGAN, 1999).

Essa também era a época de maior crescimento populacional no país. Os índices de crescimento começam a baixar desde meados da década de 60. Segundo HOGAN (1999: 375):

O fato de que um rápido crescimento demográfico produziu apelos internacionais para o controle da natalidade; que o rápido crescimento econômico beneficiava apenas uma pequena minoria da população (deixando espaço para se alcançar maior justiça social sem diminuir-se o crescimento da população); e que a ditadura militar dificultava grandemente o debate sobre tais assuntos significavam que a redução da fecundidade era vista como uma alternativa inaceitável para a redução das desigualdades sociais, e não como um componente de tal processo.

Percebe-se claramente que as preocupações relacionadas à população e ao meio ambiente estavam subordinadas a esse debate ideológico sobre o modelo desenvolvimentista brasileiro. A porcentagem da população pobre tem crescido consideravelmente desde então, produzindo bolsões de pobreza em áreas urbanas, como mencionado por TORRES (2002) e MATOS (2004).

À medida que os controles de natalidade dos países desenvolvidos adotaram o ambientalismo como um argumento atual e lógico, o Brasil passou a gradualmente ir adotando a idéia. O crescimento econômico acelerado dos anos 50 e 60, associado com o rápido crescimento da população e declínio da fecundidade nos anos 70 e 80, sem nenhuma política governamental explícita, diminuíram os debates, que só foram amplamente retomados na última década.

As altas taxas de crescimento populacional que o Brasil experimentou no século XX, associados com o declínio da mortalidade desde os anos 30, serviram para reforçar as associações simplistas entre crescimento populacional, desenvolvimento econômico e progresso (HOGAN, 1999). O rápido declínio generalizado nas Taxas de Fecundidade Total acelerado nos anos 70 e 80, reconfigura a base da pirâmide etária brasileira, que passa a indicar o envelhecimento de sua população.

A introdução da pílula anticoncepcional em 1965, a rápida urbanização entre os anos 50 e 90, o movimento feminista e uma crescente medicalização da sociedade afetou todos os aspectos da vida moderna, sendo estes os principais aspectos que contribuíram para esse processo. O país começa a entrar em um período de fecundidade abaixo do nível de reposição, como sugerem SAWYER (1999) e WONG & PERPÉTUO (2000).

A taxa anual média de crescimento populacional de 1,9% entre 1980-91 é artificialmente alta, já que a maioria das mulheres brasileiras em idade fértil nasceu antes do começo do declínio da fecundidade, criando gerações relativamente numerosas. CARVALHO (1995), calcula que se não fosse esse fenômeno, a taxa de crescimento teria sido em torno de 0,9%.

Uma segunda grande mudança nas tendências das décadas recentes, e que mais interessa nesse trabalho, está no crescimento urbano, principalmente o metropolitano. O rápido crescimento urbano desde os anos 50, alimentado pelas altas taxas de crescimento populacional e pela migração rural-urbana em larga escala, desafiou as competências política e administrativa, além de sua capacidade de prover as amenidades urbanas básicas. Essa situação ficou mais grave devido à pobreza já existente no país. (HOGAN, 1999; COSTA & MONTE-MÓR, 2002).

Acesso aos serviços urbanos básicos nas Regiões Metropolitanas

Ao longo do texto serão analisadas as populações das nove RMs originais, sua Taxa de Crescimento Geométrico anual (TCG) e distribuição em município núcleo (sede) e periferias (entorno), focando as diferenças de renda e serviços sanitários, os quais associam-se com as conseqüências ambientais já mencionadas.

Enquanto que em muitas RMs o crescimento mais lento já está presente nos anos 70, nos 80 ele é universal e de considerável importância. TORRES (2002) e MARTINE (1994) mostram que o declínio é mais importante nos centros das RMs do que em suas periferias. Considerando a distribuição irregular da infra-estrutura ambiental entre centro e periferia urbanas, os dados apontam essas periferias como alvo prioritário para a política ambiental.

Essas mudanças de peso nas tendências populacionais do país representam importantes transformações estruturais. Para a consideração das relações entre crescimento populacional e meio ambiente, elas podem indicar uma oportunidade para recuperar o tempo perdido. À medida que os centros urbanos vão diminuindo seu crescimento, os problemas diminuem sua complexidade e o planejamento passa a ser socialmente mais viável, principalmente em regiões onde o espaço urbano ainda não está totalmente saturado. (HOGAN, 1999).

Tabela 1
População residente nas nove RMs originais de 1970 a 2000

RM	1970		1980		1991		2000	
	Núcleo	Periferia	Núcleo	Periferia	Núcleo	Periferia	Núcleo	Periferia
Belém	633.374	36.394	933.280	88.193	1.244.689	156.616	1.280.614	514.922
Fortaleza	857.980	233.137	1.307.608	344.136	1.768.637	633.241	2.141.402	843.287
Recife	1.060.701	766.472	1.203.887	1.182.566	1.298.229	1.621.750	1.422.905	1.914.660
Salvador	1.007.195	140.626	1.502.013	264.711	2.075.273	421.248	2.443.107	578.465
Belo Horizonte	1.235.030	484.460	1.780.839	895.513	2.020.161	1.495.381	2.238.526	2.110.899
Rio de Janeiro	4.251.918	2.639.603	5.090.723	3.681.554	5.480.768	4.333.806	5.857.904	5.036.252
São Paulo	5.924.612	2.215.093	8.493.217	4.095.528	9.646.185	5.798.756	10.434.252	7.444.451
Curitiba	609.026	266.243	1.024.980	472.372	1.315.035	746.496	1.587.315	1.139.241
Porto Alegre	885.545	804.814	1.125.478	1.291.607	1.263.403	1.907.422	1.360.590	2.297.786

Nota: Os municípios integrantes das RMs em 2000 foram retroprojetados até 1970.

Fonte: Censos Demográficos de 1970 a 2000.

A partir das tabelas 1 e 2 nota-se que nas Regiões Metropolitanas, tanto os municípios sede como os não-sede apresentam diminuição no crescimento populacional no período

analisado. A única exceção ocorre na periferia da RM de Fortaleza, entre 1970 e 1980. Concomitantemente, a periferia cresce em taxas maiores que o núcleo em todas as RMs nos três períodos observados. A título de ilustração, entre 1970 e 2000, enquanto que em média a população das nove RMs dobrou, a da periferia triplicou. Em 2000, as cidades núcleo representam 17% e as periferias 13%, respectivamente, da população total do Brasil.

Tabela 2
TCG nos municípios núcleo e periferia das RMs de 1970 a 2000

RM	1970-1980		1980-1991		1991-2000	
	Núcleo	Periferia	Núcleo	Periferia	Núcleo	Periferia
Belém	3,95	9,25	2,65	5,36	0,32	14,28
Fortaleza	4,30	3,97	2,78	5,70	2,17	3,26
Recife	1,27	4,43	0,69	2,91	1,03	1,88
Salvador	4,08	6,53	2,98	4,31	1,85	3,62
Belo Horizonte	3,73	6,34	1,15	4,77	1,16	3,94
Rio de Janeiro	1,82	3,38	0,67	1,49	0,75	1,70
São Paulo	3,67	6,34	1,16	3,21	0,88	2,84
Curitiba	5,34	5,90	2,29	4,25	2,13	4,86
Porto Alegre	2,43	4,84	1,06	3,61	0,83	2,11

Nota: Os municípios integrantes das RMs em 2000 foram retroprojetados até 1970.

Fonte: Censos Demográficos de 1970 a 2000.

Uma importante característica da redistribuição demográfica mencionada parece ser a produção de periferias cada vez mais distantes, e que mantêm fortes vínculos de articulação com a sede metropolitana e com os grandes estabelecimentos urbanos próximos. São periferias que se difundem, grosso modo, como anéis concêntricos. MATOS (2004:4), ainda menciona que:

Nelas alojam-se investimentos econômicos que requerem maiores espaços, tais como indústrias, depósitos de armazenagem, (...)sítios, e até áreas de preservação ambiental. Nelas os agentes do mercado imobiliário selecionam áreas e oferecem assentamentos residenciais densos dirigidos aos segmentos de baixa renda, assim como condomínios residenciais de baixa densidade para as classes média e alta. Além disso, nessas áreas, especialmente em eixos de transportes e de intensa circulação urbana, proliferam, nos últimos anos, invasões sob a forma de extensos corredores de favelamento.

Também é de suma importância enfatizar as conclusões da dissertação de STEFANI (1999). Foi verificado que o crescimento populacional pode comparecer como um fator de intensificação das diferenciações sócio-espaciais que marcam o ambiente urbano. Havendo esse crescimento populacional, alguma interferência ocorre na estruturação física do referido ambiente; interferência oriunda de características numéricas deste crescimento e também de suas características sócio-econômicas. Isso não denota a existência de uma relação direta entre crescimento populacional e degradação de qualidades ambientais e condições ambientais domiciliares, já que a questão possui um caráter mais amplo.

De forma complementar, observando-se a renda média por chefe de domicílio, conforme apresentado na Tabela 3, os dados confirmam que em todas as RMs analisadas em 2000, a renda

média familiar na periferia metropolitana está, em média, sempre bem inferior a da sede. Como renda média das nove capitais, temos o valor de R\$1.190 contra o valor de R\$601 nos subúrbios. As rendas suburbanas superiores à média são localizadas nas RMs da porção centro-sul do país. Nas palavras de TORRES (2002:150), “podemos dizer que os dados representam mais claramente a divisão entre um Norte pobre e um Sul rico no Brasil, em vez de uma divisão entre capitais e cidades periféricas”.

Tabela 3
Renda Média por chefe de domicílio nas RMs em 2000

RM	Domicílios		Renda Média (R\$)		Proporção % (2/1)
	Núcleo	Periferia	Núcleo (1)	Periferia (2)	
Belém	296.352	183.185	859,89	502,54	58,44
Fortaleza	526.079	184.463	846,68	351,55	41,52
Recife	376.022	484.102	1.024,96	557,36	54,38
Salvador	651.293	312.889	893,89	439,67	49,19
Belo Horizonte	628.447	861.602	1.315,86	574,66	43,67
Rio de Janeiro	1.802.347	1.641.567	1.354,31	706,40	52,16
São Paulo	2.985.977	2.389.145	1.479,69	968,31	65,44
Curitiba	471.163	393.690	1.430,96	632,10	44,17
Porto Alegre	440.557	895.744	1.499,61	680,47	45,38

Nota: Renda média bruta em Reais (R\$) no mês de julho 2000, tendo o S.M. o valor de R\$151,00.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. Adaptado de TORRES, 2002.

Entre 1960 e 80, o crescimento populacional no Brasil passa a declinar de maneira generalizada. A partir dos anos 70 percebe-se que o crescimento da população tende a diminuir, principalmente nas áreas rurais. Para a população urbana, essa desaceleração populacional facilitará a tentativa de amenização da degradação nas cidades brasileiras, já que esse alto crescimento vivenciado sempre foi um empecilho para o planejamento regional.

Quando leva-se em consideração a falta de comprometimento, a ineficiência e a pobreza constantes na política municipal, fica de fácil entendimento a gravidade dos problemas ambientais existentes até hoje nas cidades brasileiras.

O meio ambiente urbano é o que mais influi na população do país, que em grande parte ainda está exposta a aspectos insalubres, como água poluída, esgotos não tratados e destinação inadequada do lixo. Deve-se deixar bem claro que apesar das disparidades inter-regionais do Brasil, existem também as disparidades intra-regionais e municipais, pois a diversidade econômica, social e ambiental é muito grande nos municípios brasileiros.

Os dados referentes à população não atendida pelos serviços urbanos básicos, se referem em sua quase totalidade a famílias menos abastadas, sendo muitas constituídas por imigrantes. Estas, residem na sua maioria em subúrbios pouco estruturados (onde mais faltam serviços públicos), muitas vezes em áreas que apresentam riscos habitacionais, como enchentes, desabamentos e deslizamentos. Isso significa uma população onde falta casa própria, adequação sanitária, elevando a poluição, desemprego e violência. (UMBELINO, 2004).

Com base nos critérios estabelecidos, pode-se inferir que atualmente, mais de 90% da população urbana do Brasil já possui o acesso aos três serviços urbanos básicos (água, esgoto e lixo), o que não significa que a questão ainda não seja alarmante.

Se observarmos os números absolutos do Censo 2000, nota-se que 5,4 milhões de pessoas residentes em áreas urbanas não tem acesso à água proveniente de rede geral canalizada ou poço/nascente canalizado. O esgoto (aqui entendido como acesso à rede geral ou fossa) é ausente para 8,5 milhões de pessoas nas mesmas áreas, sem nos esquecermos que quase a totalidade dos efluentes do país é despejada nos cursos d'água sem tratamento prévio. O lixo (coletado por caçamba ou serviço de limpeza) ainda é incipiente para 7,6 milhões de pessoas nesse mesmo recorte populacional, e mesmo quando é coletado nas residências, não tem uma disposição adequada, já que são poucos os municípios que possuem aterros sanitários controlados, em vez de lixões e bota-foras. Sobre a reciclagem, conforme dados do Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), em 2004, somente 273 municípios do Brasil operavam programas de coleta seletiva, sendo que destes, somente 35 estão inseridos nas RMs aqui pesquisadas.

Dentre os três serviços urbanos básicos, o acesso ao esgoto foi o que apresentou maior aumento entre 1991 e 2000. O acréscimo de aproximadamente 45% da população no acesso ao serviço de escoadouro (esgoto) nas RMs estudadas, mostra a preocupação dos administradores dos grandes centros urbanos em amenizar esse problema, ainda expressivo principalmente nas periferias, devido a uma ocupação desordenada e sem planejamento na quase totalidade desses locais. De uma maneira geral, a capital Salvador, e as periferias metropolitanas de São Paulo, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro, foram os locais que apresentaram grande melhora relativa, apesar de que os valores absolutos ainda são alarmantes. Somente a capital Belém teve um decréscimo de 1,8% no acesso ao esgoto, enquanto as outras capitais e as periferias tiveram seus valores relativos aumentados.

Em valores absolutos, entre 1991 e 2000, aproximadamente 2,9 milhões de pessoas passaram a ser atendidas por serviço de rede de esgoto nas capitais e 3,8 milhões de pessoas passaram a ter esse serviço nas periferias.

Tabela 4
Acesso da população a instalações sanitárias nas RMs em 1991 e 2000

RM	1991				2000			
	Núcleo		Periferia		Núcleo		Periferia	
	Pessoas	%	Pessoas	%	Pessoas	%	Pessoas	%
Belém	763.834	86,78	56.079	87,70	1.088.148	84,97	462.797	89,71
Fortaleza	688.231	88,65	233.693	63,70	1.993.565	93,10	707.443	80,38
Recife	641.881	86,74	587.074	79,36	1.262.152	88,70	1.636.479	84,04
Salvador	1.361.398	78,30	188.819	64,52	2.175.756	89,06	478.723	81,01
Belo Horizonte	1.715.910	92,78	757.174	84,14	2.107.824	94,16	1.912.352	89,36
Rio de Janeiro	4.963.985	91,74	2.678.020	71,50	5.480.959	93,57	4.204.011	82,88
São Paulo	8.555.081	88,69	4.291.981	64,22	9.538.917	91,42	6.709.608	89,90
Curitiba	1.111.336	91,12	381.162	82,73	1.501.047	94,57	1.008.978	82,72
Porto Alegre	1.080.350	91,29	1.505.331	89,47	1.271.411	93,45	2.137.858	92,75

Nota: Instalações sanitárias (esgoto) - Pessoas com acesso à rede geral ou fossa.

Fonte: Microdados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000.

Partindo para uma interpretação em escala municipal, os dados indicam que dos 161 municípios que compõem as nove RMs, 50 apresentaram diminuição percentual no acesso ao esgoto, sendo 28 somente na periferia da RM de São Paulo (que exemplifica as outras), em municípios que tiveram altas taxas de crescimento populacional no período, indicando que o adensamento populacional foi tão intenso nessas periferias, que o serviço de saneamento não foi capaz de suprir de imediato as necessidades da população.

O acesso à água também apresentou melhoras, com um aumento de 26% da população atendida por esse serviço. Dentre as capitais, somente o Rio de Janeiro apresentou um leve decréscimo (-0,3%), e as periferias metropolitanas apresentaram as melhoras mais significativas, sendo que as periferias de Belém e Fortaleza apresentam nos dois censos valores alarmantes, com um percentual em 2000 de 69% e 51%, respectivamente. Nesta data, todas as outras periferias já possuíam mais de 80% da população atendida por esse serviço, e as capitais mais de 90%. No período analisado, a quantidade de pessoas que passaram a ter seu domicílio com acesso a água nas capitais e periferias, foi de 1.470.000 pessoas e 1.140.000 pessoas.

Na escala municipal, nas periferias doze municípios tiveram seus percentuais diminuídos, sendo que destes, cinco foram na RM carioca e quatro na RM de Porto Alegre, enfatizando o problema de abastecimento de água nos municípios periféricos localizados nessas metrópoles.

Tabela 5
Acesso da população ao abastecimento de água nas RMs em 1991 e 2000

RM	1991				2000			
	Núcleo		Periferia		Núcleo		Periferia	
	Pessoas	%	Pessoas	%	Pessoas	%	Pessoas	%
Belém	911.435	83,16	45.476	32,48	1.158.079	90,43	381.527	69,36
Fortaleza	1.245.848	82,99	240.034	29,43	1.982.196	92,57	534.429	51,01
Recife	1.035.572	95,99	1.134.503	75,38	1.368.448	96,17	1.688.377	83,73
Salvador	1.776.306	93,90	240.723	71,20	2.359.335	96,57	509.712	86,18
Belo Horizonte	1.889.498	98,00	1.274.279	86,10	2.215.131	98,95	2.045.177	94,79
Rio de Janeiro	5.214.662	97,94	3.658.417	87,75	5.722.729	97,69	4.589.267	90,32
São Paulo	9.318.636	96,60	5.458.351	91,47	10.252.183	98,26	7.231.326	96,42
Curitiba	1.250.910	97,04	595.665	77,06	1.567.816	98,77	1.087.724	92,61
Porto Alegre	1.187.553	97,40	1.750.600	92,26	1.325.763	97,44	2.236.167	96,60

Nota: Abastecimento de água - Pessoas com acesso à rede geral canalizada + poço/nascente canalizados.

Fonte: Microdados do Censo Demográfico de 2000.

A Tabela 6 mostra que assim como o acesso ao esgoto e água, os piores percentuais de coleta de lixo estão nas periferias, que em contrapartida, apresentaram a significativa melhora de 60% na coleta entre 1991 e 2000. Com exceção da periferia de Fortaleza (61%), todas as outras periferias já estão com a coleta acima de 69%; que não é um valor elevado, mas comparando-se com os valores de 1991, as melhoras foram satisfatórias. Por sua vez, as capitais do Norte e Nordeste foram as que tiveram melhoras mais significativas, e em 2000, todas já contavam com mais de 92% da população atendida por esse serviço. Quando observa-se a quantidade de pessoas

com acesso à coleta de lixo no referido período, os resultados são satisfatórios, com 1,5 milhões de pessoas nas capitais e 2,5 milhões de pessoas nas periferias.

Tabela 6
Acesso da população a coleta de lixo nas RMs em 1991 e 2000

RM	1991				2000			
	Núcleo		Periferia		Núcleo		Periferia	
	Pessoas	%	Pessoas	%	Pessoas	%	Pessoas	%
Belém	945.411	75,96	37.698	23,24	1.218.092	95,12	399.316	69,71
Fortaleza	1.491.202	84,31	286.657	32,58	2.026.118	94,62	598.285	61,41
Recife	1.054.981	81,26	999.831	55,71	1.357.834	95,43	1.476.054	73,89
Salvador	1.599.865	77,09	228.417	48,80	2.261.087	92,55	445.869	75,67
Belo Horizonte	1.706.362	84,47	796.592	37,32	2.190.456	97,85	1.799.963	72,14
Rio de Janeiro	5.158.536	94,12	2.433.539	53,77	5.734.363	97,89	4.420.622	85,48
São Paulo	9.342.563	96,85	5.319.347	83,08	10.242.472	98,16	7.185.035	92,82
Curitiba	1.268.845	96,49	494.401	45,54	1.568.238	98,80	1.002.463	69,69
Porto Alegre	1.203.671	95,27	1.651.195	77,85	1.336.427	98,22	2.213.734	93,35

Nota: Coleta de lixo - Pessoas com acesso à coleta por caçamba ou serviço de limpeza.

Fonte: Microdados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000.

A seguir é apresentada uma coleção de mapas, que devido às limitações de paginação, apresentará o acesso da população em escala municipal aos três serviços urbanos básicos supracitados em 2000, e aparecerão em destaque os municípios com piora relativa do acesso da população a esses serviços.

Tentou-se, conforme o número de páginas, explorar a cartografia da melhor maneira possível, para que fossem produzidos mapas de alta qualidade, passando uma idéia completa do fenômeno representado, sendo o texto um auxílio para sua compreensão. Com isso, espera-se que os mapas falem por si só, de modo que o leitor possa interpretá-los e não somente ler uma informação, pois um dos grandes méritos que um profissional que trabalha com a demografia deve ter, é a capacidade de tabulação e espacialização dos dados.

Figura 2 - Coleção de mapas: população das Regiões Metropolitanas com acesso aos serviços urbanos básicos em 2000 e municípios com piora relativa nesses serviços entre 1991 e 2000

Figura 3 - Coleção de mapas: população das Regiões Metropolitanas com acesso aos serviços urbanos básicos em 2000 e municípios com piora relativa nesses serviços entre 1991 e 2000

Fonte: Malha municipal 2000 do IBGE e Censos Demográficos 1991 e 2000
Projeção: Latitude/Longitude (SAD 69)

Elaboração: Glaucio Umbelino
CEDEPLAR/UFMG

Nota - Considerou-se como: - Abastecimento de água, o percentual de pessoas com acesso à rede geral canalizada ou poço/nascente canalizados; - Rede de esgoto, como o percentual de pessoas com acesso à rede geral ou fossa; - Coleta de lixo, o percentual de pessoas com acesso à coleta por caçamba ou serviço de limpeza.

Figura 4 - Coleção de mapas: população das Regiões Metropolitanas com acesso aos serviços urbanos básicos em 2000 e municípios com piora relativa nesses serviços entre 1991 e 2000

Considerações Finais

Do ponto de vista do impacto da mudança ambiental sobre a população (independente da origem natural ou social), a questão crucial é a saúde, já que o país enfrenta uma transição epidemiológica incompleta, acumulando problemas de saúde tradicionais e modernos, como mostram SALDIVA et al (2002) e ORTIZ (2002). Estes autores ainda enfatizam que muitos desses males são associados a precários componentes urbanos, como o saneamento básico, conforme já foi mencionado.

Do ponto de vista do impacto da dinâmica demográfica na mudança ambiental, a densidade populacional e os padrões de distribuição da população são o problema principal. HOGAN (1999:378), cita que:

Numa visão otimista do futuro, quando a medicina moderna, a saúde pública e maior justiça social tiverem reduzido não só a fecundidade mas também a morbidez e a

mortalidade, a níveis baixos, a migração será o aspecto mais dinâmico da evolução demográfica. Já é possível traçar o declínio provável do crescimento populacional, tal como foi mencionado acima, removendo esta questão do campo das preocupações maiores para a intervenção da política ambiental. Mas onde a população se assentará continua a ser uma dimensão maior da qualidade ambiental.

Fica claro que além dos três componentes demográficos básicos da população (migração, mortalidade e natalidade), outras abordagens devem ser feitas para facilitar a compreensão da situação de uma população, como estudos por faixa etária, e residência em locais de risco ambiental.

TORRES (2004) também coloca que não é verdadeira a afirmação que a migração por si só produza o impacto no uso/ocupação do solo nas periferias metropolitanas. A migração pode ocorrer sem a expansão urbana, e esta expansão pode acontecer sem o crescimento demográfico metropolitano, sendo vista como um rearranjo da população no espaço. A expansão urbana acontece num contexto de rearranjo de políticas públicas, particularmente em termos de uso e regulação do solo, bem como políticas de transporte e habitação.

Quando se considera as Regiões Metropolitanas brasileiras, as periferias são as áreas que merecem maior destaque na adoção de políticas sócio-ambientais, pois continuam sendo os principais locais de crescimento populacional acompanhado precariedade de serviços urbanos. Espera-se que esse crescimento passe a ocorrer acompanhado em maior proximidade por serviços de infra-estrutura urbana básica, de modo que o número de pessoas atendidas por serviços como acesso a água, rede de esgoto e coleta de lixo passe a ser cada vez maior, atingindo numa ótica otimista, a quase totalidade dos municípios.

Referências bibliográficas

CARVALHO, José Alberto. **A transição demográfica no Brasil: aspectos relevantes para a presidência.** Trabalho apresentado no Seminário Internacional “ A Transição Demográfica e a Reforma da Previdência Social”. Brasília, 7-8 dez. 1995.

CAVALHEIRO, Felisberto. Urbanização e alterações ambientais. In: TAUKE, Sâmia M. (Org.). **Análise ambiental: uma visão multidisciplinar.** São Paulo: UNESP, 1995.

CEMPRE. **Clisoft – Banco de dados sobre coleta seletiva.** Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE). Disponível em: <www.cempre.org.br/ciclosoft.php>. Acesso em: 15 mar. 2006.

COSTA, Heloisa S. M.; MONTE-MÓR, Roberto L. M. Urbanization and Environment: trends and patterns in contemporary Brazil. In: HOGAN, D.; BERQUÓ, E. & COSTA, H. (Orgs.). **Population and environment in Brazil: Rio + 10.** Campinas: CNPD, ABEP, NEPO, 2002.

DATAGERAIS. **Informações sobre habitação e meio ambiente.** Governo de Minas Gerais e Fundação João Pinheiro. Disponível em: <www.datagerais.mg.gov.br/int_imrs_habitacao.php>. Acesso em: 17 mar. 2006.

HOGAN, Daniel J. Mudança Ambiental e o Novo Regime Demográfico. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.). **Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas**. São Paulo: Cortez, 1999.

IBAMA. 1999. **Amazônia: uma proposta interdisciplinar de educação ambiental** – Documentos metodológicos. Brasília.

LOPES, Frederico W. et al. Bacias hidrográficas como unidade de análise de processo de expansão urbana desordenada: o caso da Bacia do Córrego do Nado – Belo Horizonte/MG. In: SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 11, 2003, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Geo UERJ/Dep. Geog. da UERJ, 2003, p.1985-2002.

MARTINE, George. **A redistribuição espacial da população brasileira durante a década de 80**. Texto para discussão 329. Brasília: IPEA, 1994.

MATOS, Ralfo. **A produção de periferias distantes e a dispersão dos emigrantes de Belo Horizonte**. In: Anuário Estatístico de Belo Horizonte. Belo Horizonte: PBH, 2004.

ORTIZ, Luis Patrício. Evolução da mortalidade infantil no estado de São Paulo 1980-2000. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 13, 2002. Ouro Preto. **Anais...** Ouro Preto: ABEP, 2002.

PAULA, João Antônio et al. **Biodiversidade, população e economia: uma região de mata atlântica**. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar; ECMXC; PADCT/CIAMB, 1997.

SALDIVA, Paulo H. N.; BRAGA, Alfésio L.; PEREIRA, Luiz A. A. Health effects of ambient levels of air pollution. In: HOGAN, D.; BERQUÓ, E. & COSTA, H. (Orgs.). **Population and environment in Brazil: Rio + 10**. Campinas: CNPD, ABEP, NEPO, 2002.

SAWYER, O. D. et al. **Projeção populacional, por sexo e grupos quinquenais, das Unidades da Federação, Brasil, 1990-2020**. Belo Horizonte: CEDEPLAR-UFMG/ PRONEX, 1999. Mimeografado.

STEFANI, João. **Meio Ambiente e Crescimento Populacional; aspectos teóricos e empíricos**. 2002. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, UFMG, Belo Horizonte.

TORRES, Haroldo da Gama. Migration and the Environment: a view from Brazilian Metropolitan Areas. In: HOGAN, D.; BERQUÓ, E. & COSTA, H. (Orgs.). **Population and environment in Brazil: Rio + 10**. Campinas: CNPD, ABEP, NEPO, 2002.

UMBELINO, Glauco. **Crescimento Populacional, Meio Ambiente e Qualidade de Vida - um estudo a partir da Rede de Localidades Centrais do Brasil**. Belo Horizonte: IGC/UFMG, 2004. (Monografia de Graduação).

WONG, L. R.; PERPÉTUO, I. H. O. A fecundidade das Minas Gerais nos anos 90: estabilidade e convergência no nível de reposição. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 10., 2000, Diamantina. **Anais...** Diamantina: CEDEPLAR, 2000.